

МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ
METHODS AND TOOLS FOR INFORMATION
PROCESSING

РОЗПОДІЛ ІНВАРІАНТНОЇ МІРИ ХАОТИЧНОГО
АТТРАКТОРА ДЛЯ НЕОДНОРІДНИХ СИСТЕМ

В. Лозован, В. Сокульського, С. Свелеба, І. Катеринчук, І. Куньо,
І. Карпа, Я. Шмигельський

Львівський національний університет імені Івана Франка
 вул. ген. Тарнавського, 107, 79017 Львів, Україна
incomlviv@gmail.com

В повній мірі опис динаміки хаотичних систем представляє собою не вирішену задачу. Однак існує інший підхід, при якому вивчаються тільки типові властивості динамічних систем. Така точка зору виключає розгляд рідкісних траєкторій, а в якості основного представлення використовують поняття міри.

Існування інваріантних мір для динамічних систем забезпечуються теоремами існування. Для динамічних систем з компактним фазовим простором завжди існує хоча б одна інваріантна міра.

Ергодична теорія в даний час активно розвивається завдяки можливості її використання в різних аспектах. За допомогою розглянутих в цій теорії характеристик і імовірнісних аспектів таких як розмірність, ентропія, показники Ляпунова і ін. можна отримати повну інформацію про властивості досліджуваної системи, відрізнити детермінований сигнал від стохастичного і охарактеризувати глибину хаотичності. Іншими словами інваріантна міра визначає достовірність отриманих нами результатів по дослідженню фазових портретів.

Серед всіх можливих інваріантних мір основний інтерес представляє звичайно тільки одна, так звана природна інваріантна міра, яку називають також мірою Крилова-Боголюбова. Припустимо, що ми запускаємо динамічну систему з початкової точки, що належить басейну притягання, аттрактора, що нас цікавить. Припишемо будь-якій області D міру $\mu(D)$, що дорівнює відносній частці часу перебування точки, що її зображає в цій області при часі спостереження, що прямує до нескінченності. Якщо визначена таким чином міра виходить такою самою, майже при будь-якому виборі початкової точки (тобто з ймовірністю одиниця), то це і є природна інваріантна міра на нашому аттракторі.

В роботі здійснювався розв'язок системи диференціальних рівнянь:

$$R'' - R^3 + (1 - \varphi'^2 + T\varphi')R - R^{n-1}K(\cos n\varphi + 1) = 0,$$

$$\varphi'' + 2\frac{R'}{R}\varphi' + R^{n-2}K \sin n\varphi = 0.$$

де $T = \frac{\sigma}{(\gamma r)^2}$, $K = 2^{-\frac{n}{2}} r^{\frac{n-2}{2}} n \cos^{1-\frac{n}{2}}$ — безрозмірні параметри, u — характеризує величину

ізотропних взаємодій, а ω — величину анізотропних, n — ціле число, що характеризує симетрію потенціалу, і побудовано інваріантну міру для хаотичних аттракторів.

Розв'язок даної системи диференціальних рівнянь здійснювався у графічному середовищі Simulink, що є додатком до пакета MATLAB. Дане програмне середовище дає можливість розробити модель, яка складається з окремих блоків та зв'язків між ними у виді стрілок.

Загальний вид схеми та інтерфейс програми зображено на рис.1. Кожен блок виконує індивідуальне завдання в системі, наприклад описує параметр або відповідає за розв'язок функції. На блок схемі, наприклад, присутній блок Plot (рис 2), якому після закінчення розв'язку системи диференціальних рівнянь на вхід поступає 2 сигнали, з відповідними числовими параметрами X та Y та виході формується графічне зображення фазового портрета. На його прикладі також наведено вигляд вікна параметрів блоку (рис.3), де у випадку блоку Plot, ми можемо задати розмірність графіка.

Також на схемі можна побачити 2 блоки (рис. 4), що зчитують та записують координати [X; Y] у файл на жорсткому диску. Дані координати потрібні для подальшого формування графіку розподілу інваріантної міри у Visual Studio 2015.

Рис.1. Інтерфейс програми Simulink та загальний схематичний вигляд створеної моделі.

Рис.2. Схематичний вигляд блоку Plot.

Рис.3. Приклад вікна параметрів блоку Plot.

Як приклад при $n=3$ і $K=0$ отриманий фазовий портрет характеризується симетричними коливаннями. Зі збільшенням величини параметра анізотропної взаємодії починають проявлятися каскади біфуркаційних подвоєнь періодів циклів. Також слід відмітити, що з збільшенням величини коефіцієнта анізотропної взаємодії простежується зростання асиметричності коливань системи. В системах, які є залежними від двох параметрів, або в системах з певним типом симетрії зустрічається біфуркація, при якій зароджується зразу два стійких граничних цикли. Така біфуркація характерна для нелінійних систем, для яких залежність потенціальної енергії від змінної має два мінімуми, які знаходяться під впливом зовнішніх сил. Аналогічні результати отримано при $n=4, 5$.

Рис. 4. Схематичний вигляд блоків зчитування координат [X,Y]

На рис. 5, 6, 7 наведені інваріантні міри при різних значеннях симетрії термодинамічного потенціалу.

З наведених вище рисунків можемо проаналізувати ймовірність попадання точки траєкторії хаотичного аттрактора у вказану область фазового простору.

В градаціях сірого за наступним принципом: темнішим областям відповідають ділянки, де ймовірність більша і відповідно світлішим - де вона є меншою, можна проаналізувати інваріантну міру даного фазового портрету.

Тобто темнішим областям відповідають ділянки фазового портрету хаотичного аттрактора, в якому його траєкторії проводять більшу частину часу. Такі ділянки розміщені в деякому околі граничного циклу, який зник. Рух траєкторії хаотичного аттрактора в таких областях називають ламінантною фазою. Більш світліші області відповідають випадковим сплескам траєкторії, які ідуть в середину області фазового об'єму аттрактора.

Рис. 5. Розподіл інваріантної міри при: $n=4, T=1, \varphi'(0)=0.75, R(0)=0.3$

Рис. 6. Розподіл інваріантної міри при: $n=3, T=0.5, \varphi'(0)=1.1, R(0)=0.39$

Рис. 7. Розподіл інваріантної міри при: $n=5, T=1.39, \varphi'(0)=1.1, R(0)=0.32$

У роботі розроблено програмний продукт, який здійснює розв'язок системи диференціальних рівнянь четвертого порядку. Виконано побудову фазових портретів зі зміною вхідних параметрів системи ($T, K, n, R(0), \varphi'(0)$).

Встановлено, що розподіл інваріантної міри характеризує ймовірність попадання точки траєкторії хаотичного аттрактора в зазначену область фазового простору.

Темніші області відповідають тим ділянкам фазового портрета хаотичного аттрактора, в яких його траєкторії проводять більшу частину часу. Світлим областям відповідають непередбачувані сплески траєкторій.